

Caio Smolarek Dias¹
Fúlvio Natércio Feiber²
Hitomi Mukaï³
Solange Irene Smolarek Dias⁴

Introdução

O presente trabalho apresenta recorte de pesquisa materializada na publicação “Cascavel: um espaço no tempo. A história do planejamento urbano” (DIAS et al, 2005). Apresenta a história e configuração espacial da cidade de Cascavel-PR no período de 1930 a 1980, onde a influência do urbanismo modernista, através da corrente progressista, foi predominante. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica, entrevistas com atores partícipes do processo de planejamento urbano do Município de Cascavel e, também, experiências pessoais dos quatro autores.

Apresenta a cidade como palco da ação do tenentismo; revolução que culminou com a ascensão de Getúlio Vargas à presidente da República do Brasil. Apresenta ainda o processo de colonização da cidade de Cascavel como consequência desse movimento político, pois quem para cá vinha, buscava a tranquilidade e o obscurantismo da região, como proteção à possível perseguição política. Estabelecido o vilarejo, este cresce. O advento da extração da madeira o torna ilha de prosperidade na década de 1960, o que exige a transferência da estrada que ligava a capital do estado à Foz do Iguaçu para o sul da área urbana. No processo de transferência da estrada foi criada, em projeto inovador, a Avenida Brasil.

Este é o marco inicial para as futuras ações do planejamento municipal, nesse momento fortemente identificado com o urbanismo progressista. Se no mundo o urbanismo progressista era a receita, no Brasil era modelo: pelas ênfases metodológicas centradas em diagnósticos físico territoriais, as ações priorizavam obras físicas. Esta condição desencadeou a elaboração de Planos Diretores de Uso e Ocupação do Solo e Leis Urbanísticas por todo o território nacional. As ações vieram em cascata, passando essas a serem exigências do Governo Federal e do Governo do Estado do Paraná. Fazia-se necessário, então, para que o município pleiteasse recursos de infraestrutura urbana, que o mesmo possuísse seu

1. Arquiteto e professor nas Faculdades Assis Gugacz FAG, Cascavel.

2. Arquiteto e professor nas Faculdades Assis Gugacz FAG, Cascavel.

3. Arquiteta e professora nas Faculdades Assis Gugacz FAG, Cascavel.

4. Arquiteta e professora nas Faculdades Assis Gugacz FAG, Cascavel.

Plano Diretor. Lembremos que o respaldo popular não era a prática, pois os tempos eram de ditadura. Estes planos eram em sua maioria elaborados por técnicos e aprovados por políticos, muitas vezes em atos legalistas que ocorriam através de decretos.

Em Cascavel, a primeira ação de organização do espaço urbano ocorre em 1974, com a contratação da profissional da arquitetura e urbanismo, Solange Irene Smolarek, para a elaboração do Código de Obras, Lei de Zoneamento e Lei de Loteamentos, as três para a área urbana municipal. Em 1978, o município já contando com a instalação de estrutura administrativa de planejamento urbano, contrata a consultoria do arquiteto Jaime Lerner, que elabora, em conjunto com a equipe técnica municipal, o Plano Diretor. Apesar da corrente metodológica do consultor ser humanista, este plano ainda apresenta obras fisicoterritoriais, da tendência progressista.

No entanto, e apesar da ênfase da corrente progressista, pela primeira vez na história da cidade e pela sensibilidade da equipe de consultores, nesse plano é constatada a importância e representatividade das nascentes e fundos de vale, especialmente no centro urbano. Esta situação é enfatizada na proposta, que recomenda a preservação das margens dos fundos de vale com parques lineares, uma vez que alguns deles estão ocupados por loteamentos, inclusive legalmente aprovados pelo poder público municipal. Desse Plano Diretor resultam novas leis de Zoneamento e de Sistema Viário, além de plano de ação de obras significantes para a cidade, como o Centro Cívico, o calçadão da Av. Brasil e outros.

A colonização

Em 1889 o país, sofrendo várias pressões abolicionistas, principalmente de países como a Inglaterra – que lucrariam mais no comércio com um país sem mão-de-obra escrava –, se viu na necessidade de explorar e colonizar seu interior, principalmente nas regiões de litígio ou divisão de fronteiras. “A abolição da escravatura, em maio, colocava nas ruas um contingente imenso de deserdados”. (SPERANÇA, 1992, p. 46). Com a escravatura abolida, os senhores se viram sem mão-de-obra. A Itália, que passava por uma grande crise econômica, foi o perfeito “cliente” para os planos brasileiros de substituição de escravos. Após a colonização da região da foz do Rio Iguaçu por estrangeiros, foi iniciada a primeira missão de reconhecimento de território e abertura de um caminho, a picadas, de Guarapuava até a atual cidade de Foz do Iguaçu.

Na época, pouquíssimas são as cidades que contam com uma organização populacional e de crescimento para seu desenvolvimento. Esta situação diverge na forma em relação à Cascavel. O começo da

organização populacional desta cidade, chamada de “A Encruzilhada”, lugar que antecedeu a cidade, e que desde seu princípio já contava com uma infraestrutura de estradas muito maior que a necessária.

Esta é uma característica significativa, e que acompanha o desenho urbano da cidade até o século XXI: no começo da segunda década do século XX, quando os imigrantes, conjuntamente com argentinos e paraguaios, se dedicam ao extrativismo da erva-mate para as grandes empresas da região, a cidade já contava, mesmo que de uma maneira certamente não proposital – não planejada, urbanisticamente, com uma infraestrutura de estradas avantajada, para a época.

O advento da colonização de Cascavel se deve principalmente como consequência de um movimento de cunho nacional, a Revolta Tenentista. Os “tenentes”, comandados pelo general Isidoro, contavam com seis mil soldados e civis. Conhecidos como a Coluna Paulista passaram pela cidade de Bauru (SP), chegando às margens do Rio Paran. Em Trs Lagoas, no ento Estado do Mato Grosso foram derrotados, refluindo em direo ao Sul. (PRESTES, s.d.). Dominaram Guara, Foz do Iguau e Catanduvs durante o perodo de outubro de 1924 a maro de 1925. A ao de pilhagem da parte dos revolucionrios fomentou extrema indignao e revolta na populao territorial da poca. A partir da, a Coluna Paulista rumou para Foz do Iguau, onde se uniu com outros revoltos, liderados por Luis Carlos Prestes, formando a ento chamada Coluna Prestes, encerrada somente em trs de fevereiro de 1927, com o exlio de seu lder na Bolvia.

O pleito presidencial de 1929 contou com os candidatos Jlio Prestes, representando So Paulo, Paran e quinze outros estados, defendendo os interesses da elite cafeicultora; e o gacho Getlio Vargas, representando a Aliana Liberal. Nas eleioes o candidato Jlio Prestes tornou-se sucessor ao cargo de Washington Lus.

Prximo  Catanduvs, na cidade de Laranjeiras do Sul, residia Jos Silvrio de Oliveira, tambm conhecido como “Nh Jeca” ou “Tio Jeca”, proprietrio de um bar com armazm era conhecido por ser adepto da Aliana Liberal. Temendo perseguio poltica por ter apoiado o candidato oposto a seu estado e derrotado nas eleioes, Jos Silvrio decidiu se mudar para um lugar inspito e ermo. Foi ento que resolveu arrendar parte das terras de um senhor chamado Antnio Jos Elias, conhecido como Antnio Diogo, nos arredores da Encruzilhada dos Gomes, lugar que j era de seu conhecimento e de grande apreciao.

Aps a chegada de Nh Jeca a Cascavel, este recebe a notcia de que a Aliana Liberal havia constitudo

um golpe de Estado, destituindo o futuro presidente Julio Prestes para empossar o gaúcho Getúlio Vargas. Este advento, conhecido como a Revolução de 1930, ocorreu alguns dias antes da posse oficial do futuro presidente. Apesar dos destinos que a revolução tomou, José Silvério, aqui já instalado, pressentiu o enorme potencial de desenvolvimento na região, especialmente pelo grande fator de localização geográfica, favorável às ligações entre norte e sul e entre leste e oeste. A partir deste momento, Silvério iniciou um movimento para a colonização do território, convidando vários amigos a se mudarem para a região.

A partir das décadas de 1930 a 1940, milhares de colonos sulistas, na maioria descendente de poloneses, ucranianos, alemães e italianos, assim como caboclos oriundos das regiões cafeeiras, começaram a exploração da madeira, agricultura e a criação de suínos. Cascavel torna-se distrito em 1938. O distrito emancipou-se em 14 de dezembro de 1952. A ocupação por habitações e serrarias – pois neste momento o ciclo econômico de colheita da erva mate já tinha sido substituído pelo extrativismo da madeira, ocorreu ao longo do eixo físico da antiga estrada de ligação do litoral com o extremo oeste paranaense. Essa característica de ocupação linear refletiu nas áreas de maior valorização e concentração populacional, marcada hoje pela atual avenida Brasil.

O desenho urbano da cidade

Fig. 01: Vista geral da cidade em 1950.

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel - MIS.

Foz do Iguaçu cedeu uma área de 500 hectares para a formação da cidade de Cascavel. Em 1959, a área cedida à Cascavel foi redividida e a planta foi aprovada por sentença administrativa através da lei

municipal nº 90/59 de 03/11/59, correspondendo à planta do Patrimônio Velho, que abrangia da Rua Sete de Setembro até a Rua Alferes Tiradentes, atual Rua Pres. Juscelino Kubitschek; e da Rua Manaus à Rua Cuiabá. O Estado loteou o Patrimônio Novo que abrangia da Rua Sete de Setembro até o limite das Ruas José Bonifácio e Rosa Norma Vessaro, no Bairro São Cristóvão, do qual foi elaborada uma segunda planta, aprovada pelo Estado.

O processo de planejamento urbano

A lei municipal nº 251/63 aprova nova planta, unificando o Patrimônio Velho e Patrimônio Novo, surgindo dessa forma o atual centro da cidade. Com o prefeito Otacílio Mion é dado o primeiro passo para o planejamento urbano de Cascavel. O prefeito é amigo do arquiteto Gustavo Gama Monteiro, natural do Rio de Janeiro e estabelecido na cidade de Curitiba onde, além de professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (CAU-UFPR), na disciplina Planejamento Urbano, possuía escritório de arquitetura.

Os laços pessoais fizeram com que o prefeito, no momento em que a estrada que ligava o litoral paranaense à Foz do Iguaçu saísse da área central e se deslocasse para sul, contratasse o arquiteto para dar solução urbanística à antiga estrada, agora via principal da cidade. A nova estrada, ao sul da cidade, denominou-se BR 277, chamando-se Avenida Brasil à antiga via. A característica da Avenida Brasil, por ter sido rodovia, era de possuir largura de 60 metros na área central, e de 70 metros no extremo leste.

O arquiteto Gustavo Gama Monteiro, inspirado pelo urbanismo modernista que valorizava os veículos na área urbana, pelo advento de Brasília com seus eixos rodoviário e monumental; na vocação rodoviária da cidade de Cascavel concebe, em proposta inédita, a Avenida Brasil, com canteiros centrais de estacionamento de veículos. Nesta característica projetual, Cascavel é referência estadual e modelo para cópia em diversas cidades do interior paranaense.

Esta concepção vem a ser marca registrada da cidade por décadas, sendo inclusive motivo de aulas do arquiteto na disciplina Planejamento Urbano do CAU-UFPR.

Como a cidade estava se estruturando fisicamente, inclusive pela nova avenida, obras de expressão arquitetônica local foram projetadas e edificadas pelo arquiteto Gama Monteiro. Entre elas destaca-se a Catedral Nossa Senhora Aparecida, de concepção brutalista, estilo arquitetural em voga na época. É importante ressaltar que a atuação profissional de Gama Monteiro em Cascavel, nas décadas de 1960

e 1970, apresenta aos pioneiros locais a profissão de arquiteto, o que inspira aos filhos da terra se deslocarem para Curitiba para que, na UFPR, se graduassem em Arquitetura e Urbanismo. Entre eles Vitor Hugo Bertolucci e Luiz Alberto Círico, cascavelenses, pioneiros e filhos de pioneiros, profissionais da arquitetura e urbanismo que possuem projetos e obras em diversos sítios do território nacional.

Fig.02: Vista da Avenida Brasil. Abaixo se encontra o atual centro da cidade. 1965.
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel - MIS.

Na virada da década de 1960 para 1970, além da estrutura física, a cidade estruturava-se administrativamente e, em atitude ainda não comum nos demais municípios paranaenses, o prefeito Octacílio Mion, com indicação do professor/arquiteto Gama Monteiro, contrata como funcionário municipal o arquiteto Nilson Gomes Vieira, recém-formado pelo CAU-UFPR. Nilson, arquiteto de expressão regional, vem a ser o primeiro profissional da arquitetura e do urbanismo na cidade de Cascavel. Entre projetos arquitetônicos ousados para a época – a nova Prefeitura Municipal na Rua Paraná é exemplo, em sua ação de funcionário municipal, organiza um sistema de aprovação de projetos e fiscalização de obras públicas e privadas, no primeiro modelo de controle urbano municipal.

Nos anos de 1960, a cidade foi marcada pelo ritmo de crescimento acelerado, saltando de uma população de 4.874 pessoas que viviam ao longo da rodovia para, no final da década, contar com 34.813 habitantes. Ocorre que, e em tradição que será mantida ainda no século XXI, a alternância político-administrativa do executivo municipal, é de oposição ao prefeito anterior. No caso, o prefeito que assume é o jovem Pedro Muffato, comerciante e desportista do automobilismo, e que governa a cidade de 1973

a 1976. Por motivos político-partidários, o novo prefeito muda a equipe municipal. Como Secretário Geral do Município, cargo máximo e acima das demais secretarias municipais, e correligionário do prefeito, assume o advogado Aldo Parzianello.

Aldo, em sua visão de estrategista, mantém contato com professores da UFPR, entre os quais o professor Gustavo Gama Monteiro. O secretário geral propõe aos alunos graduandos da UFPR, serem hóspedes do município de Cascavel nas férias de julho de 1973 e, em troca de pouso, alimentação e um salário mínimo, os graduandos da UFPR elaborariam um diagnóstico da situação municipal, em cada uma das suas áreas específicas de conhecimento. Assim ocorreu: vieram graduandos de Direito, Medicina, Economia, Assistência Social e Arquitetura e Urbanismo, entre outros. Do Curso de Arquitetura e Urbanismo, como acadêmicos graduandos da UFPR em 1973, indicados e convidados pelo professor Gustavo Gama Monteiro, vieram Sérgio Roberto Parada e Solange Irene Smolarek.

Durante o estágio, e por questão de afinidade de linguagem, Solange é convidada a, após sua graduação, ser funcionária do município, situação que ocorre em fevereiro de 1974. A missão de Solange é a de elaborar as primeiras leis urbanísticas de Cascavel, o que acontece durante o ano de 1974.

Fig. 03: Vista da Avenida Brasil. 1970.

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel -MIS.

1975 - O 1º plano: Plano Diretor de Desenvolvimento

A primeira experiência de planejamento urbano de Cascavel ocorreu com a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento (PMC, 1976). Na sequência de ações da administração da gestão 1973 a 1976, é implantada a Secretaria de Planejamento. A SEPLAN contrata então a consultoria dos arquitetos Ciro Correa Lira, também professor de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, juntamente com o agora já arquiteto Sérgio Roberto Parada, para a elaboração de Plano de Ação da Gestão Municipal.

1978 - Plano diretor

Em 1976, também em alternância político-partidária ao antecessor, assume o governo municipal o empresário Jacy Miguel Scanagatta que, em ação de empreendedorismo, contrata o então ex-prefeito de Curitiba, arquiteto e também professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, Jaime Lerner, para elaborar um Plano Diretor para a cidade. O arquiteto Jaime Lerner, entre outros profissionais que compõem sua equipe de consultoria, conta com a colaboração do engenheiro Cássio Taniguchi, profissional responsável por fazer a ponte entre consultores e equipe local. Cássio, no final do milênio, e por duas vezes seguidas, será prefeito da capital paranaense, a cidade de Curitiba.

O plano, em uma revisão recomendada à época da elaboração, apresenta um breve histórico da cidade de Cascavel, informando ainda a evolução da população segundo Censo, conforme segue: década de 1960: 4.874 habitantes; década de 1970: 34.813 habitantes; estimulado no fim da década de 1970: 80.000 habitantes. No censo descreve-se o processo de crescimento como sendo tipo linear (ao longo da BR), observando a expansão “indiscriminada”, apesar do baixo índice de densidade. É importante salientar que esta expansão indiscriminada decorre da imensa quantidade de processos de aprovação de loteamentos, protocolados no final de 1975, e aprovados entre 1975 e 1976.

Da expansão em questão da área urbana e dos consequentes loteamentos resultaram as seguintes densidades urbanas: 1953: perímetro urbano de 121,65 ha e densidade de 3,3 hab/ha; 1963: perímetro de 824,52 ha e densidade de 3,9 hab/ha; 1973: perímetro de 1.405,32 ha e densidade de 24,8 hab/ha; 1978: perímetro de 7.500 ha e densidade de 9,4 hab/ha.

Na análise deste plano, fica configurado que, com a abertura da BR 467 (Cascavel a Toledo) e BR 369 (Cascavel à Maringá), a expansão da cidade se orienta nas direções Norte e Leste, pulverizando a ocupação urbana em extensa área. No documento, ainda é diagnosticado que os vetores de crescimento

ocorrem da seguinte forma: Eixo Av. Brasil – mostra-se como uma tendência já consolidada; Av. Carlos Gomes – direciona a tendência de crescimento Sul; Eixo da ligação Cascavel – Assis Chateaubriand, ao longo da BR 467, direciona a tendência Norte. Com respeito à área militar, o diagnóstico é de que a mesma apresentava-se quase ilhada, com exceção à área reservada ao Parque Municipal.

Alerta o plano que, ao apresentar uma baixa densidade demográfica, elevam-se os custos de implantação e manutenção das redes de infraestrutura urbana. Ainda no que diz respeito à estrutura urbana, a ocupação desordenada resultou em uma série de vazios urbanos, sendo que o crescimento explosivo é gerado principalmente pela especulação imobiliária.

Quanto à vocação econômica observada, é a de comércio e serviço, havendo, no entanto, a tentativa de modificação desta tendência através de processo de industrialização, com ênfase na implantação de unidades de beneficiamento de produtos agrícolas.

Figura 04: Proposta, o traçado da Av. Brasil.
Fonte: Prefeitura Municipal de Cascavel, Jaime Lerner, 1978, p. 29.

No plano é constatada também a carência de áreas de lazer, sendo esta a principal deficiência observada em Cascavel. O índice de área verde é informado como sendo de 1,08 m²/habitante; irrisório uma vez que o mínimo recomendado é de 12,00 m²/habitante. O levantamento de Jaime Lerner salienta ainda que o Plano Diretor de Desenvolvimento de 1974 constitui a 1ª experiência válida realizada em Cascavel. Descreve os aspectos econômicos, sendo o Setor Primário o que exerce maior influência; também que Cascavel tende a se fortalecer, economicamente, à medida que se consolida como polo regional.

A estrutura urbana proposta no plano da consultoria de Jaime Lerner começa informando que o tipo de ocupação linear é que define a estrutura urbana. Na sequência, descreve a ocupação pioneira, através de vias de penetração ao longo do divisor d'águas (ligação Curitiba – Foz do Iguaçu). Com a implantação da BR 277, houve a possibilidade da transformação da Av. Brasil, com obras de infraestrutura e de paisagismo para atenuar a escala, possibilitando ainda à cidade ganhar área verde, através dos canteiros centrais.

A rodovia 277 e a BR 467 delimitam o processo de expansão urbana, formando uma envoltória ao longo do eixo estrutural, sendo que a Oeste o contorno Toledo / Foz do Iguaçu, completa o desenho. No extremo oeste da área urbana, onde ficava o antigo campo de pouso, no final da Av. Brasil e na saída para Foz do Iguaçu, foi previsto o novo terminal de transporte coletivo intermunicipal – rodoviária municipal.

Esse setor se caracterizaria por abrigar o terminal de transporte da escala rodoviária para a urbana. Ainda nesta área foi previsto um Centro de Vivência, para uso de pedestres, possibilitando atenuar a perspectiva da Av. Brasil. No futuro deveria ser destinada à construção de teatro, comércio mais sofisticado e administração pública, no que viria a ser o atual “Centro Cívico”.

O plano contempla também o Parque da Cidade, que deveria ser equipado com canchas, playground e restaurante; além das ruas transversais à Av. Brasil, junto às áreas de animação (escolas, bares, praças), as quais deveriam ser transformadas em ruas de recreação, dotadas de equipamentos comunitários de lazer. Esses trechos teriam continuidade até se encontrarem com os fundos de vale, fossem preservados ou ocupados.

Em termos de uso do solo, a proposta era a de adensamento habitacional ao longo da Av. Brasil, inclusive pelo fato dos índices propostos reduzirem substancialmente os índices urbanísticos então permitidos. Dessa forma, as quadras lindeiras à espinha dorsal, abrigariam edificações de até 07 pavimentos, a quadra subsequente até 04 pavimentos e as demais, com baixa densidade, até 02 pavimentos. A proposta de uso do solo procurava compatibilizar a baixa densidade existente com a programada estimando-se que, verificadas as condições de ocupação do eixo estrutural – contida na área limitada pelas BR 277, BR 467 e o contorno Toledo/Foz do Iguaçu –, fosse atingido o total de 846.000 habitantes, correspondendo a 196 hab/ha.

A carência de áreas destinadas à recreação era constatada como uma das maiores deficiências obser-

vadas, sendo necessário um programa específico voltado a suprir a falta de alternativas de lazer. A implantação tem como proposta a de elevar o índice de áreas verdes de 1,08 m²/habitante para 20,92 m²/habitante; contempla ainda a revitalização da área central, visto a necessidade de consolidar o ponto de encontro no trecho da Av. Brasil.

O trabalho de consultoria de Jaime Lerner alerta para a existência de diversos cursos de água dentro da malha urbana de Cascavel, e propõe na Lei de Uso do Solo o distanciamento mínimo de 50 m do eixo dos fundos de vale para qualquer tipo de construção. Em áreas já comprometidas, deveriam ser tomadas medidas visando a proteção dos referidos fundos de vale, inclusive a desapropriação, quando necessária. Propõe também a possibilidade de instalar nestas regiões equipamentos de lazer, visando proporcionar áreas de convívio no nível de bairro. Informa ainda o plano, que o Rio Cascavel, dada sua localização e topografia, permitiria a formação de um lago e aproveitamento de sua área para a criação de um parque, com uma desapropriação de 618.000 m² (93.000 m² destinados ao lago).

Este trabalho, de visão estratégica e abrangente, transformou-se nas leis de zoneamento e uso do solo e de sistema viário básico. Das propostas de obras estruturantes, materializaram-se: o centro cívico, o terminal rodoviário, o lago municipal, o estádio olímpico, o centro esportivo. Da visão ambientalista, nasceram o lago municipal, e a consciência técnica de preservação dos fundos de vale. O calçadão materializou-se de forma diferenciada da proposta neste plano, mas seu germe original foi ali lançado.

Uma das distinções mais marcantes do Plano de 1978, sob os cuidados da Jaime Lerner Planejamento Urbano, trata-se da clareza e simplicidade – não no sentido de simplório – do texto e das propostas para a adequação da estrutura urbana de Cascavel. Com soluções objetivas e redação de fácil entendimento, priorizando sempre o homem e sua escala, o referido Plano visava propiciar condições adequadas para que a cidade pudesse melhorar as condições de convívio social, por meio de locais propícios ao lazer, revitalização da área central, áreas exclusivas para pedestres e Centro de Vivência. Cunhando, ainda, o sentimento de ecologia e preservação visando o aumento e melhoria da arborização urbana, somada à implantação do Parque da Cidade e preservação dos fundos de vale.

Criaram-se, com todas essas propostas, símbolos, que fomentaram a legitimação do sentimento de identidade da população com sua cidade.

Conclusão

Desde que era ponto de encontro de tropeiros e no extrativismo da erva-mate, Cascavel é lugar de passagem. Significa-se na economia de então, como ponto de parada e de pouso. Nos anos 1920-1930 re-significa-se como ponto de passagem de tropas revolucionárias, e como guarida segura (pela distância da civilização), para a família e correligionários do pioneiro Nhô Jeca. A condição primeira de estar distante o suficiente para dar abrigo a quem queria o ostracismo, é suplantada pela condição material, secular, profana, das excelentes condições para o extrativismo da madeira.

O extrativismo da madeira é oportunizado, além da disponibilidade da mesma pela abundância de florestas, também por estar, a cidade, em entroncamento rodoviário excepcional. De local de pousada e de refúgio, Cascavel passa a ser expressão econômica. De vila passa à cidade, num processo de intenso desenvolvimento econômico. Esta economia – que ao acabar o ciclo da madeira é suplantada exponencialmente pela da agricultura – gera riqueza, que gera um extraordinário movimento de imigração à cidade, de pessoas das mais diferentes origens, em busca de oportunidades de trabalho.

Os que foram para Cascavel eram empreendedores, ligados ao material, e por isso tornaram esta cidade próspera com referência neste enfoque. A palavra de ordem sempre foi o trabalho, e o ganho financeiro por ele oportunizado. No imaginário, o ganho de coisas que o financeiro oportunizava, era compensação suficiente para as perdas pela ausência dos laços familiares, pela distância de seus locais de origem e pelas raízes culturais amputadas.

O enriquecimento material individual ocorreu rápida e intensamente. Este era o objetivo dos imigrantes, e foi obtido com empreendedorismo e força de trabalho. Às potencialidades humanas, somaram-se as riquezas naturais da região. O enriquecimento material, então, em muito se destacou do cultural, do comunitário, do solidário, do de interesse comum. O individualismo e a riqueza material dos cidadãos deram ares de prosperidade à Cascavel: Nas décadas de 1960 e 1970, no auge do urbanismo progressista, poucas foram as cidades no Paraná e no Brasil que edificaram obras públicas e privadas na quantidade e expressão das de Cascavel.

Com o enriquecimento dos imigrantes, o primeiro sonho que podia ser por eles realizado era o da compra do tão desejado espaço físico territorial: uma casa para a família e muitos lotes urbanos que, no futuro, pudessem ser comercializados, tornando-os moeda, resguardando a família atual e descendentes da pobreza – a que a maioria conhecia – e da qual queria distancia. Nessa característica a cidade

foi claramente desenhada. O desenho urbano de Cascavel enfatizou o físico territorial: as pistas de rolamento em detrimento das calçadas; os locais de ganho financeiro e de trabalho, em detrimento os locais de lazer, de cultura ou de preservação de meio ambiente; os loteamentos como lotes cuja função é a especulação, e não a ocupação e adensamento territorial; terrenos estes que se tornaram terrenos baldios, mas, servidos por via pavimentada, iluminação pública, energia, telefonia, água, esgoto, etc.

O que era escasso tornou-se farto: dos poucos lotes urbanos com preços elevados, passou-se a excesso de produtos ofertados. As mercadorias tão desejadas por compradores vorazes – lotes urbanos foram ofertados pela outra ponta do sistema capitalista – os loteadores. Áreas inteiras, muitas delas, somente com ruas abertas, e sem nenhuma infraestrutura, rapidamente foram compradas pelos novos investidores, o que gerou duas más consequências:

A primeira, de ordem individual, pela oferta ter suplantado a procura, fez com que o valor do lote baixasse, o que dificultou a revenda dos produtos adquiridos, cujo objetivo fundamental era seu valor de troca. Décadas foram necessárias para que houvesse a efetiva valorização dos lotes de periferia. Não havendo valorização não havia revenda e, em consequência, não havia o adensamento e ocupação da área que, apesar de legalmente ser urbana, de fato, era rural.

A segunda consequência, mais cruel que a primeira, foi que, na expansão desenfreada do perímetro urbano e, apesar do pouco adensamento da periferia, ao poder público cabia executar e manter a infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos. No entanto, a administração pública, pela baixa densidade de ocupação urbana e elevado custo de implantação e manutenção de serviços e equipamentos, não os ofertou na necessidade de demanda e, em consequência, os problemas socioeconômicos surgiram.

Então, ao mesmo tempo em que Cascavel era reconhecida estadual e nacionalmente como ilha de prosperidade, sua periferia divergia em muito da área central. Na verdade havia duas cidades que, de comum, tinham somente o nome: O centro e as periferias de Cascavel não eram harmônicos espacialmente, socialmente, economicamente e, em consequência e por tradição, politicamente.

Esta é outra característica marcante de Cascavel. Desde as origens da cidade, seja na Revolta Tenentista, seja na ocupação da área por José Silvério e seus correligionários, forte foi a tendência local de contestação política à autoridade instituída. Esta característica domina até os tempos presentes a cidade, e evidencia-se na alternância de poder municipal, sempre ascendendo ao poder um oponente do poder anteriormente instituído.

A contestação faz parte da identidade local que, sociologicamente, resiste a fazer composições políticas visando a interesses comuns. Quando tais alianças ocorrem, de uma maneira geral, são rompidas logo após a ascensão ao poder.

O que isso tem a ver com o planejamento da cidade de Cascavel? Tudo. O desenho urbano atual de Cascavel é consequência dessas forças, características e identidade local. No imaginário social cascavelense construído desde sua colonização, o material é o sacro, o individualismo é a bandeira, a alternância de poder é a prática, a contestação é a ética.

No entanto, a identidade do desenho urbano de Cascavel, e pela sua configuração espacial é, notadamente, modernista. A colonização iniciada na década de 1930 é adensada nas décadas de 1960 e 1970. Esse adensamento e o respectivo planejamento urbano da cidade, apresentado nessa pesquisa, criam a identidade urbana de Cascavel.

Essa identidade hoje não é a mesma: após o Plano Diretor de 1978 e, especialmente após a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade, o protagonista do espaço urbano deixou de ser o arquiteto e passou a ser o administrador público e o cidadão. Em Cascavel, em 1986, foi elaborado documento técnico, sob a orientação do arquiteto Luiz Forte Neto, e denominado de “Plano diretor de uso e ocupação do solo”; em 1992, e sob a orientação do arquiteto Omar Akel, foi elaborado o “Plano diretor municipal”, e que englobou áreas urbanas e rurais do município; em 2006, em processo de participação popular, foi elaborada a revisão do plano de 1996.

Através desse processo de planejamento, e com as atuais demandas políticas, sociais e urbanas, em 2012 cada vez menos significa-se a linearidade de Cascavel, cujo ícone era a Avenida Brasil, protagonista do urbanismo modernista na cidade e região.

Referencias Bibliográficas

DIAS, Caio Smolarek; FEIBER, Fúlvio Natércio; MUKAI, Hitomi; DIAS, Solange Irene Smoralek. **Cascavel: um espaço no tempo. A história do planejamento urbano.** Cascavel: Sintagma Editores, 2005.

PMC, Prefeitura Municipal e Cascavel. **Plano diretor de desenvolvimento.** Leis n. 1183/75, 1184/75 e 1186/6. Exemplar do arquivo da SEPLAN. Cascavel. 1976.

_____. **Cidade de Cascavel.** Estrutura urbana. V. Jaime Lerner planejamento urbano. Exemplar do arquivo da SEPLAN. V. 1. Cascavel. 1978.

PRESTES, Anita Leocádia. **A coluna Prestes** - uma epopeia brasileira. <http://www.cecac.org.br/mat%E9rias/Coluna_Prestes_Anita_Leocadia_Prestes.htm. Acesso em: 31 ago. 2005, 12:50.

SPERANÇA, Celso. **A história de Cascavel.** Cascavel. Lagarto. 1992.